

VIRUSLARNING TUZILISHI VA HUSUSIYATLARI

Toshtemriova M

Farg'ona davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Zoologiya va umumiy biologiya kafedrası kata o'qituvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952456>

Annotatsiya: Viruslar tabiatda keng tarqalgan bo'lib odam, hayvonlar va o'simliklarda har xil og'ir kasalliklarni paydo qiladi. Ular tirik organizimga xos bo'lgan hususiyatlarni faqat hujayra tarqatuvchi yoki mexanik yo'l bilan tarqaladi. Ko'pchilik viruslar yillab tiriklik xususiyatini yo'qotmaydi, qulay sharoitga (tirik hujayraga) tushib qolishi bilan kasallik qo'zg'ata boshlaydi. Viruslar qo'zg'atadigan kasallikning paydo bo'lishiga ko'pincha faqat bitta virus zarrasi sabab bo'lishi mumkin.

Kalit so'z: Gripp, adenovirusli infeksiyalar produktiv reproduksiya.

Viruslar -juda mayda hujayrasiz biologik obyekt hisoblanib, ular tirik hujayralarning (o'simliklar, bakteriyalar, hasharotlar, hayvonlar) genetik apparatida doimiy parazitlik qilishi bilan boshqa organizmlardan farqlanadi. Viruslar genomida faqatgina bir turdagi nuklein kislota bor. Hayotning barcha shakllari, ya'ni o'simliklardan to odam organizmigacha viruslar bilan zararlanishi mumkin. Ulaming xo'jayin hujayrasi genetik apparatiga yangi ma'lumotlarni olib o'tish qobiliyatiga egaligi barcha tirik organizmlar biologik evolyusiyasi va o'zgaruvchanligida muhim omil hisoblanadi. Bundan tashqari, olimlar o'sma kasalliklari, ateroskleroz, diabet, ruhiy va asab kasalliklari hamda boshqa yuqumli patologiyalarning kelib chiqishini ham viruslar bilan bog'lashmoqda. Mikrobiologiya asosida hosil bo'lgan virusologiya fani hozirgi vaqtga kelib, mikrobiologiya sohasidan ajralib chiqdi va mustaqil fundamental ilmiy yo'nalishga aylandi. Virusologiya fani yuqumli kasalliklar bo'yicha ishlayotgan shifokorlarning nazariy tayyorgarligi va amaliy faoliyatida katta ahamiyatga ega. Virusologik tekshirish usullarining takomillashib borishi, molekulyar biologiya, genetika, bioximiya, fizika va matematika fanlari yutuqlaridan keng foydalanish hisobiga virusologiya tez rivojlanib bormoqda. Bu fanning keng ko'lamda o'qitilishi natijasida virusologiya ko'plab yutuqlarga erishmoqda. Viruslar hayotning elementar birligi bo'lib, molekulyar biologlar va genetiklar uchun ideal obyekt hisoblanadi. XX asrda viruslarga bog'liq buyuk biologik yangiliklar qilindi, bunda oqsil va nuklein kislotalar sintezining mexanizmi aniqlandi va genetik kod ochib berildi. Oxirgi o'n yillikda bakterial infeksiyalar epidemiyasining kamayishi va virusli yuqumli kasalliklarning oshib ketishi kuzatilmoqda. Viruslar keltirib chiqargan yuqumli kasalliklar umumiy yuqumli kasalliklarning 80% ini tashkil qiladi. Gripp, adenovirusli infeksiyalar, virusli gepatitlar va virus tabiatli boshqa infeksiyalar jamiyat salomatligiga va iqtisodiyotga katta ziyon yetkazadi. Tabiatda ko'plab o'ta xavfli viruslar mavjud bo'lib, g'arb siyosatchilari ulardan biologik urushda samarali vosita sifatida foydalanish mumkin deb baholamoqdalar. O'zbekiston Respublikasida virusologik xizmat tarmoqlari mavjud bo'lib, ular barcha viloyatlar sanitariya - epidemiologik tashkilotlar tarkibiga kiradi. Bundan tashqari, 1978 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligiga qarashli Virusologiya Ilmiy Tadqiqot Instituti ishlab kelmoqda.

Viruslarning o'ziga xos xususiyatlari (ta'rifi)

Viruslar - bu mustaqil genom (DNK yoki RNK) tuzilishiga ega bo'lgan, tirik organizmda yoki hujayra kulturalarida ko'paya olish (reproduksiya) va moslashish (adaptasiya) hamda o'zgaruvchanlik xususiyatlariga ega bo'lgan hayotning hujayrasiz shaklidir. Hozirda odamlar,

umurtqali hayvonlar, qushlar, baliqlar, o'simliklar va mikroorganizmlarni zararllovchi viruslar juda ko'p uchraydi. Viruslar boshqa mikroblardan mutlaqo farq qiladi va alohida - Virapodsholigiga kiradi. Viruslarning xususiyatlari:

Viruslarda sitoplazma, yadro, mitoxondriya va ribosoma kabi organellalar yo'q, shuning uchun ularda hujayraviy jarayon bo'lmaydi. Viruslar o'z tarkibida genom vazifasini bajaruvchi faqat X nuklein kislota (DNK yoki RNK) tutadi. Viruslarning xususiy oqsil sintezlovchi va energiyani boshqaruvchi tizimi yo'q, ya'ni to'liq xo'jayin hujayrasiga bog'liq bo'lmagan genetik darajadagi qat'iy hujayra ichi paraziti hisoblanadi. Viruslar dis'yunktiv usulda ko'payadi va sezuvchan hujayrada reproduksiyalanadi, bunda u xo'jayin hujayra resurslari va biosintetil tizimlaridan foydalanadi. Viruslarning 2 xil ko'rinishi farqlanadi - hujayradan tashqaridagi va hujayra ichi virusi. Hujayradan tashqaridagi virus fanda virion deb nomlanadi (esk adabiyotlarda nomlanishi - virusli bo'lakcha). Bu hayot faoliyatini namoyon etmaydigan yetilgan virus ko'rinishidir. Virion virusni tashqi muhitda saqlash va uni bir organizmdan boshqa bir organizmga hamda, bir hujayradan boshqa bir hujayraga o'tkazish vazifasini bajaradi. Hujayra ichi virusi — vegetativ virusdir. U zararlangan hujayrada reproduksiyalanadi, produktiv infeksiyani qo'zg'atadi, virionning yangi avlodi shakllanadi va natijada hujayra halok bo'ladi. Reproduksiya jarayoni tugallanmasdan ham qolishi mumkin, bunda virion hosil bo'lmaydi va abortiv infeksiya kelib chiqadi. Ayrim viruslar o'zining genetik materialini xo'jayin hujayra xromosomasiga provirus ko'rinishida o'tkazish qobiliyatiga ega. Provirus bo'linish jarayonida hujayra xromosomasi bilan birgalikda replikatsiya qilinadi va yangi qiz hujayraga o'tadi. Virusli infeksiyaning bunday shakli integrativ deb nomlanadi va uzoq vaqt saqlanishi yoki yana produktiv infeksiyaga aylanishi mumkin.

References:

1. Rasulova T.X., Davranov K.D., Juraeva U.M., Magbulova N.A. Mikrobiologik tadqiqotlar uchun uslubiy qo'llanma. T.: 2012.
2. Mirxamidova R., Vaxabov A.X., Davranov K., Tursunboeva G.S. Mikrobiologiya va biotexnologiya asoslari. Toshkent: 11m Ziyo. 2014.
3. Rasulova T.X., Magbulova N.A. Руководство к лабораторным работам по микробиологии. Т.: 2015.